

Consumir castanha todo o ano? O potencial dos produtos transformados

(Marron - Oficina da Castanha)

Palavras-chave:

Frutos florestais

Colheita silvestre

Castanhas

Castanea sativa

Produtos processados

Mercado das castanhas

PFNL:

Frutos & Bagas silvestres

Escala:

Nacional

Contexto

A maioria da castanha portuguesa é destinada à exportação mas fatores como a diminuição do 'mercado-da-saude' - caso do Brasil - e os vários problemas sanitários a afetar a produção, qualidade e conservação - quer ao nível da árvore (tinta, cancro e vespa-das-galhas do castanheiro), quer ao nível do fruto (gorgulho, bichado e fungos) - fazem deste um mercado com fragilidades. Já o consumo interno é baixo e muito concentrado no tempo (80% das transações acontecem na quinzena anterior ao dia de São Martinho), existindo a necessidade de o aumentar através da diversificação dos produtos de castanha disponíveis.

Objetivo

A castanha é um fruto seco sazonal apenas produzido em algumas regiões do país. É um produto cujo valor está muito disperso pelos vários elementos da cadeia de comercialização e cujo consumo interno é reduzido e muito concentrado no tempo. É por isso importante aumentar e reter o seu valor acrescentado e tornar este um mercado menos dependente da sazonalidade do fruto, promovendo novas formas de consumo dentro e fora de época, particularmente através do processamento e utilizações inovadoras da castanha.

Resultados

Em feiras especificamente dedicadas a este fruto, nomeadamente a Rural Castanea em Vinhais e a Norcastanha em Bragança, já se podem adquirir vários produtos, e algumas inovações, ao nível da utilização da castanha. Muitas pastelarias e padarias locais já apostam em diversificar a sua oferta, com produtos à base de castanha (pelo uso de farinha e puré) como natas, pudim, bolo-rei e pão. Nestes certames existem até concursos apenas dedicados à apresentação de doçaria à base de castanha. A par disto existem outros produtos processados como as compotas, os doces, as conservas, e opções alcoólicas como licores, vinho e cerveja de castanha. Isto abre portas também a novos negócios, e novas oportunidades de turismo em torno deste fruto emblemático.

Recomendações

Para que se possa escalar a produção de algumas das opções apresentadas, é preciso garantir a existência de castanha processada e transformada, pilada e congelada e/ou no formato de farinha ou puré. Não havendo este produto base, a expansão do seu aproveitamento está sempre condicionada. Apesar de haver uma forte indústria ao nível do processamento e 1.ª transformação (p.e. Agroaguiar e Sortegel), esta não se tem focado na 2.ª transformação, havendo aqui lugar para a instalação de novos negócios, possivelmente em parceria. A utilização da castanha na confeção de pratos (castanha congelada) e na pastelaria (farinha de castanha) seriam duas formas de promover a integração deste fruto nas refeições do dia-a-dia.

Impactos e pontos-fracos

Ter esta montra de produtos permite falar na castanha nos momentos em que não a há, possibilitando uma divulgação de um fruto altamente sazonal, tal como refere um dos expositores numa das feiras. Começam a surgir algumas micro e pequenas empresas, maioritariamente direcionadas para nichos de mercado. Contudo, a maioria da oferta é, também ela, sazonal, alguma mesmo temporária, nomeadamente durante o decurso dos eventos e feiras tradicionais. Ainda há muito a fazer na promoção destes produtos transformados junto do consumidor, de forma a aumentar o seu consumo ao longo do ano.

Desenvolvimentos futuros

O consumo interno de produtos à base de castanha é ainda residual, mas o exemplo da disponibilização de castanha congelada em supermercados e o conseqüente aumento do consumo ao longo do ano é animador. Os consumidores reconhecem a castanha como um alimento versátil, contudo consomem-na quase exclusivamente assada ou cozida. Desconhecem também as suas importantes propriedades nutricionais. Daí ser necessário informar melhor sobre estes dois temas, comunicando formas inovadoras de introduzir a castanha na alimentação, ou o facto de ser um alimento nutricionalmente enriquecido e isento de gluten.

Castanha cozida (Sortegel), compota (Ti Maria Teresa), bombom (Maria Chocolate), natas (Pastelaria O Docinho), licor (Escurropichar), licor creme (Marron), cerveja (Judia), folhados (Pastelaria Delicias)

Informação adicional

Fórum Florestal (2016) Estudo Económico do Desenvolvimento da Fileira da Castanha

https://www.compete2020.gov.pt/destaques/detalhe/Proj9230_Castanha

Henriques (2017) Manual Técnico - Castanheiro: Estado da Transformação. CNCFS

<http://www.wp.cncfs.pt/2017/05/13/castanheiro-estado-da-transformacao/>

Ribeiro, M.I., Fernandes, A., Cabo, P. (2018) Usos e conhecimento das propriedades nutricionais da castanha: a perspetiva do consumidor. III Simpósio da Castanha. Bragança <http://hdl.handle.net/10198/18095>

Ribeiro, M.I., Fernandes, A., Cabo, P. (2018) Preferências e hábitos de compra do consumidor de castanha em Portugal. III Simpósio da Castanha. Bragança <http://hdl.handle.net/10198/18094>

Autor(es)

Ana Tomás, anaraqueltomas@gmail.com, <http://www.botaumcibo.pt/>
<https://www.facebook.com/botaumcibo/>;

País e Região: Instituto Superior de Agronomia (ISA); Organização: Portugal, Terra Fria Transmontana

Publicado em:

22 de junho de 2020

About INCREDBLE

INCREDBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating networks to share and exchange knowledge and expertise. 'Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin' (INCREDBLE) promotes cross-sectoral collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region.

This project has received funding from the European Union's H2020 research and innovation programme under grant agreement No. 774632.

icons by [Icons8](https://icons8.com/)